

MINIMAKS TIPIDAGI OPTIMALLASH MASALASINI YECHISH USULI HAQIDA

Otakulov Salim¹, Sayfiyev Umidjon Qilich o‘g‘li²

¹professor, Innovatsion texnologiyalar universiteti, Samarqand;

²Innovatsion texnologiyalar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612390>

Annotatsiya. Ushbu ishda kvadratik funksiyalar sinfida aniqlangan diskret minimaksli optimallashtirish masalasi qaralgan. Maksimum funksiyasining xossalariidan foydalanib optimallashtirishning zaruriy va yetarli shartlari tadqiq etilgan. Olingan natijalar asosida qaralgan masala yechimini qurish algoritmi haqida mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kvadratik funksiya, maksimum funksiyasi, minimaks masalasi, optimallashtirish shartlari, yechish algoritmi.

1. Kirish. Ekstremal masalalar nazariyasi hozirgi zamon matematikasining fundamental bo‘limlaridan biri hisoblanadi va bu soha optimallashtirish masalalari paydo bo‘ladigan xilma-xil amaliy masalalarga keng tatbiqlari bilan ajralib turadi [1–4]. Bugungi kunda ekstremal masalalar nazariyasi va uning tatbiqlari tarkibiga kiruvchi matematik dasturlash, qaror qabul qilish nazariyasi, jarayonlar tadqiqoti, optimal boshqaruv nazariyasi, o‘yinlar nazariyasi kabi yo‘nalishlar iqtisodiyot, texnika, ishlab chiqarish, transport va boshqa sohalardagi dolzarb masalalarni hal etishda muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda [2–4].

Ekstremal masalalar nazariyasida silliqmas maqsad funksionalli optimallashtirish masalalari alohida qiziqishga ega [5,6]. Bunday masalalar shu bilan ahamiyatliki, bugungi kunda axborot to‘liqsizligi, tahlikali vaziyatlarni e‘tiborga olgan holda matematik modellarni qurish va ularni tadqiq etish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib turibdi. Ayniqsa, manfaatlar qarama qarshiligi mavjud vaziyatlarda, ma‘lumotlar noaniqligi sharoitida ehtimoliy-statistik tahlil usullarida foydalanish imkoniyati cheklangan hollarda minimaks (yoki maksimum) tamoyili asosida qaror qabul qilishga harakat qilinadi [6]. Natijada maksimum yoki minimum tipidagi silliqmas funksionallar paydo bo‘ladi. Silliqmas funksionalli optimallashtirish masalalari nazariyasini rivojlanishi matematikaning silliqmas tahlil va ko‘p qiymatli tahlil kabi bo‘limlarning rivojlanishiga samarali ta‘sir ko‘rsatmoqda [5–8]. Silliqmas optimallashtirish masalalar muhim ahamiyat kasb etuvchi sohalardan yana biri dinamik tizimlarda trayektoriyalar ansamblini boshqarish bilan bog‘liq masalalar matematik modellari hisoblanadi [9–12].

2. Masalaning qo‘yilishi. Tadqiqot usullari. Maksimum va minimum tipidagi funktsiyalarning xossalariini o‘rganishda bazaviy funksiyalar va optimallashtirish amalining xususiyati hal etuvchi omillardan hisoblanadi. Shuni e‘tiborga olib, ushbu ishda diskret minimaks masalasini kvadratik funksiyalar sinfi uchun qaraymiz.

Ishda chekli o‘lchamli fazolar uchun chiziqli algebra usullaridan foydalanamiz. Quyida $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ vektorlardan foydalanamiz, bu yerda R^n – n -o‘lchamli yevklid fazosi,

$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ – $x \in R^n$ va $y \in R^n$ vektorlarning skalyar ko‘paytmasi, $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ –

$x \in R^n$ vektorning normasi.

Quyidagi kvadratik funksiyalarni berilgan bo‘lsin:

$$f_i(x) = \frac{1}{2}(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i, i = 1, 2, \dots, m, \quad (1)$$

bu yerda A_i – simmetrik $n \times n$ -matritsa, $b_i \in R^n, d_i \in R^1, i = \overline{1, m}$. Shu kvadratik funksiyalardan foydalanib ushbu maksimum funksiyasini tuzamiz:

$$\varphi(x) = \max_{i=1, m} f_i(x) = \max_{i=1, m} \left[\frac{1}{2}(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i \right]. \quad (2)$$

Hosil qilingan (2) maksimum funksiyasini berilgan $\Omega \subseteq R^n$ yopiq to‘plamda minimallashtirish masalasini, ya’ni

$$\varphi(x_*) = \varphi_* = \inf_{x \in \Omega} \max_{i=1, m} f_i(x) = \inf_{x \in \Omega} \max_{i=1, m} \left[\frac{1}{2}(A_i x, x) + (b_i, x) + d_i \right]$$

shartni qanoatlantiruvchi $x_* \in \Omega$ nuqtani topish masalasini qaraymiz. Qo‘yilgan masalani quyidagicha belgilaymiz:

$$\max_{i=1, m} \left[\frac{1}{2} A_i x, x \right] + (b_i, x) + d_i \rightarrow \min, x \in \Omega. \quad (3)$$

Ushbu (3) masala matematik dasturlashning diskret minimaks masalar sinfiga tegishlidir [8,9].

(3) masalani yechish usulini ishlab chiqish uchun (2) ko‘rinishdagi maksimum funksiyasining ekstremal xossalari katta ahamiyatga ega. Matematik dasturlashda sonli usullarni ishlab chiqish ishun maqsad funksiyasining eng tes tushish yo‘nalishini qurishni bilish lozim bo‘ladi. Bunga erishish uchun avvalo optimallikning zaruriy va yetarli shartlarini o‘rganish muhim qadam hisoblanadi.

3. Tadqiqot natijalari. Maksimum funksiyasining ba’zi xossalarini keltiramiz [7,14].

1-xossa. (2) maksimum funksiyasi R^n da uzluksizdir. Agar barcha A_i matrisalar musbat ishorali, ya’ni $(A_i x, x) \geq 0 \quad \forall x \in R^n$ bo‘lsa, u holda maksimum funksiyasi qavariq, agarda $A_i, i = \overline{1, m}$ matrisalar musbat aniqlangan, ya’ni $(A_i x, x) > 0 \quad \forall x \neq 0$ bo‘lsa, u holda maksimum funksiyasi qat’iy qavariq bo‘ladi.

2-xossa. (2) maksimum funksiyasi har bir $x^0 \in R^n$ nuqtada ixtiyoriy $g \in R^n$ yo‘nalish bo‘yicha hosilaga ega va bu hosila uchun quyidagi tenglik o‘rinli:

$$\frac{\partial \varphi(x^0)}{\partial g} = \min_{i \in J^*(x^0)} (A_i x^0 + b_i, g), \quad (4)$$

bu yerda $J^*(x^0) = \{i \in I_m : f_i(x^0) = \varphi(x^0)\}, I_m = \{1, 2, \dots, m\}$.

1-teorema. Aytaylik $x^0 \in \text{int } \Omega$ – (3) masalaning yechimi bo‘lsin. U vaqtda quyidagi tengsizlik

$$\inf_{\|g\|=1} \max_{i \in J^*(x^0)} (A_i x^0 + b_i, g) \geq 0 \quad (5)$$

bajariladi. Agar barcha $A_i, i = \overline{1, m}$ matrisalar musbat ishorali, $\Omega \subset R^n$ – qavariq to‘plam bo‘lsa va (5) tengsizlik biror $x^0 \in \Omega$ uchun bajarilsa, u vaqtda x^0 nuqta (3) masalaning yechimi bo‘ladi.

Isbot. Aytaylik, $x^0 \in \text{int } \Omega$ nuqta (3) masalaning yechimi bo‘lsin, ya’ni $\varphi(x^0) = \min_{x \in \Omega} \varphi(x)$. Demak, ixtiyoriy $g \in R^n, \|g\|=1$ va yetarlicha kichik $\alpha > 0$ uchun $\varphi(x^0 + \alpha g) \geq \varphi(x^0)$ bo‘ladi. Shuning uchun,

$$\frac{\partial \varphi(x^0)}{\partial g} = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x^0 + \alpha g) - \varphi(x^0)}{\alpha} \geq 0. \quad (6)$$

(2) maksimum funksiyasining yo‘nalish bo‘yicha hosilasi uchun (4) formuladan foydalandsak, hosil qilingan (6) tengsizlikdan (5) kelib chiqadi.

Teoremaning ikkinchi qismi isbotiga o‘tamiz. Agar $A_i, i = \overline{1, m}$ matritsalar musbat ishorali bo‘lsa, u vaqtada (2) ko‘rinishdagi $\varphi(x)$ maksimum funksiyasi R^n da qavariq bo‘ladi.

Endi teskaridan faraz qilamiz, ya’ni $x^0 \in \Omega$ nuqta uchun (4) tengsizlik bajarilsin, ammo $x^0 - (3)$ masalaning yechimi bo‘lmasin. U vaqtda bu farazga ko‘ra shunday $x^* \in \Omega$ nuqta topiladiki, $\varphi(x^*) < \varphi(x^0)$ bo‘ladi. $\varphi(x)$ qavariq funksiya ekanligidan barcha $\alpha \in [0, 1]$ uchun $\varphi(x^0 + \alpha(x^* - x^0)) \leq (1 - \alpha)\varphi(x^0) + \alpha\varphi(x^*)$ bo‘ladi. Oxirgi tengsizlikda

$$\alpha = \frac{\beta}{\|x^* - x^0\|}, \quad 0 < \beta < \|x^* - x^0\|$$

deb olamiz. U vaqtda $g^* = \frac{x^* - x^0}{\|x^* - x^0\|}$ deb belgilab quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\begin{aligned} \varphi(x^0 + \beta g^*) - \varphi(x^0) &\leq \left(1 - \frac{\beta}{\|x^* - x^0\|}\right)\varphi(x^0) + \frac{\beta}{\|x^* - x^0\|}\varphi(x^*) - \varphi(x^0) = \\ &= \frac{\beta}{\|x^* - x^0\|} [\varphi(x^*) - \varphi(x^0)] < 0. \end{aligned}$$

Bundan

$$\frac{\partial \varphi(x^0)}{\partial g^*} = \lim_{\beta \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x^0 + \beta g^*) - \varphi(x^0)}{\beta} < 0.$$

Bu esa (4) formulaga ko‘ra $\max_{i \in J^*(x^0)} (A_i x^0 + b_i, g^*) < 0$ demakdir. Qurilishiga ko‘ra $\|g^*\| = 1$.

Shuning uchun oxirgi tengsizlik (5) shartga zid. Olingan qarama-qarshilik ko‘rsatadiki, agar (5) shart bajarilsa, u vaqtda x^0 nuqta (3) masala yechimi bo‘ladi. Teorema isbotlandi.

Endu quyidagi

$$H^*(x^0) = \{z : z = A_i x^0 + b_i, i \in J^*(x^0)\}$$

to‘plamni va uning qavariq qobig‘i $L^*(x^0) = \text{co}H^*(x^0)$ to‘plamni qaraymiz:

$$L^*(x^0) = \text{co}H^*(x^0) = \left\{ z \in R^n : z = \sum_{i \in J^*(x^0)} \alpha_i (A_i x^0 + b_i), \alpha_i \geq 0, \sum_{i \in J^*(x^0)} \alpha_i = 1 \right\}$$

Qo‘yilgan (3) masala uchun [7,8,14] ishlar natijalaridan foydalanib, optimallikning isbotlangan zaruriy va yetarli shartlariga boshqacha ma’no berish ham mumkin, ya’ni quyidagi teorema o‘rinli.

2-teorema. Optimallikning zaruriy va yetarli sharti bo‘lgan (5) tengsizlik $0 \in L^*(x^0)$ munosabatga teng kuchlidir.

Agar (5) shart $x^0 \in \text{int } \Omega$ nuqtada bajarilmasa, shu nuqtada (2) maksimum funksiyasining eng tez tushish yo‘nalishini qurish mumkin. Minimaksli masalalar nazariyasi natijalari asosida ko‘rsatish mumknki, eng tez tushish yo‘nalishi

$$\max_{z \in L^*(x^0)} (z, g) \rightarrow \min, \|g\| = 1$$

masalaning yagona yechimi sifatida aniqlanadi va u bu yo‘nalish

$$g^* = -\frac{z^*}{\|z^*\|}$$

formula bo‘yicha topiladi, bu yerda z^* nuqta $L^*(x^0)$ qavariq ko‘pyoqlining koordinatalar boshiga, ya’ni $x=0$ nuqtaga eng yaqin nuqtasidan iborat.

Misol. $f_i(x) = \|x\|^2 + (b_i, x) + \|b_i\|^2, i = 1, 2, x = (x_1, x_2), b_1 = (1, 0), b_2 = (0, 1).$

funksiyalar uchun minimaksli masalani qaraymiz:

$$\max_{i=1,2} [\|x\|^2 + (b_i, x) + \|b_i\|^2] \rightarrow \min, \|x\| \leq 2. \quad (7)$$

Ravshanki, maksimum funksiyasi $\varphi(x) = \|x\|^2 + 1 + \max\{x_1, x_2\}$. Tekshirish uchun $x^0 = (1, 1)$ nuqtani qaraymiz.

$$J^*(x^0) = \{1, 2\}, H^*(x^0) = \{z^1, z^2\}, z^1 = (3, 2), z^2 = (2, 3); \quad L^*(x^0) = \{v : v_1 + v_2 = 5, 2 \leq v_1 \leq 3\}.$$

$0 \in L^*(x^0)$ shart bajarilmaydi. Demak, $x^0 = (1, 1)$ nuqta (7) minimaks masalasi yechimi emas. Shu nuqtada maksimum funksiyasi uchun eng tez tushish yo‘nalishi

$$g^* = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

bo‘lad, chunki $L^*(x^0) = \{v : v_1 + v_2 = 5, 2 \leq v_1 \leq 3\}$ to‘plamning $x=0$ nuqtaga eng yaqin nuqtasi

$$z^* = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right) \text{ bo‘ladi.}$$

Endi $\tilde{x}^0 = \left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$ nuqtani optimallikga tekshiramiz. Bu nuqtada

$$\varphi(\tilde{x}^0) = f_1(\tilde{x}^0) = f_2(\tilde{x}^0) = \frac{7}{8}, J_*(\tilde{x}^0) = \{1, 2\}, H^*(\tilde{x}^0) = \{\tilde{z}^1, \tilde{z}^2\}, \tilde{z}^1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \tilde{z}^2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

$L^*(\tilde{x}^0) = coH^*(\tilde{x}^0) = \{v : v_1 + v_2 = 0, -\frac{1}{2} \leq v_1 \leq \frac{1}{2}\}$. Ko‘rinib turibdiki, $0 \in L^*(\tilde{x}^0)$. Demak ,

$\tilde{x}^0 = \left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$ nuqtada optimallikning zaruriy va yetarli sharti bajariladi. Shunday qilib, 1-

teoremaga $\tilde{x}^0 = \left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$ – (7) minimaks masalasi yechimidan iborat.

4. Xulosa. Ushbu ishda (1) ko‘rinishdagi kvadratik funksiyalar sinfi uchun maksimum funksiyasi xossalari o‘rganildi. Shu funksiyaning qavariqlik shartlari va yo‘nalish bo‘yicha hosilasi uchun formula olindi. Shu natijalar asosida minimaksli masalada optimallikning zaruriy va yetarli shartlari ko‘rsatildi. Optimallikning zaruriy sharti bajarilmagan nuqtada eng tez tushish yo‘nalishini qanday qurilishi haqida nazariy mulohazalar bayon etildi.

Olingan natijalar asosida qaralgan tipdagi minimaksli masalani yechimini qurish uchun hisoblash algoritmini ishlab chiqish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. –М.: Наука, 1979. -482с.

2. Афанасьев В.Н., Колмановский В.В., Носов В.В. Математическая теория конструирования систем управления. –М.: Высшая школа, 2003.
3. Базара М., Шетти К. Нелинейное программирование. Теория и алгоритмы. –М.: Мир, 1982.
4. Малышев В.В. Методы оптимизации в задачах системного анализа и управления. М.: МАИ-ПРИНТ, 2010.
5. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. – М.: Наука, 1988.
6. Кейн В.М. Оптимизация систем управления по минимаксному критерию. М.: Наука, 1982.
7. Демьянов В.Ф., Малоземов В.Н. Введение в минимакс. –М.: Наука, 1972.
8. Демьянов В.Ф., Васильев Л.В. Недифференцируемая оптимизация. –М.: Наука, 1981.
9. Отакулов С. Задачи управления ансамблем траекторий дифференциальных включений. Монография. Lambert Academic Publishing, 2019.
10. Otakulov S., Rahimov B. Sh., Haydarov T.T. The nonsmooth optimal control problem for ensemble of trajectories of dynamic system under conditions of indeterminacy. Middle European Scientific Bulletin, vol. 5, 2020. -p. 38-42.
11. Otakulov S., Rahimov B. Sh. About the property of controllability an ensemble of trajectories of differential inclusion. International Engineering Journal for Research & Development. Vol.5, issue 4, 2020. -p.366-374.
12. Otakulov S., Kholiyarova F. On the Method for Constructing Optimal Control in the Problem of Minimizing the Terminal Functional on Trajectories of Differential Inclusions with Delay. 2024, AIP Conf. Proc. 3244, 020053 . pp. 1-8.
13. Otakulov S., Haydarov T. Non-smooth Optimization Problem for Model of Parameterized Dynamic Control System under Conditions of Uncertainty. 2024, AIP Conf. Proc. 3244, 020031. pp. 1-7.
14. Отакулов С., Равшанов И.А. Свойства одного класса функций типа максимума и минимума и их применение к негладким задачам оптимизации. International scientific journal “Science and Innovation”, 2022, № 2. -p. 60-68.